

TURKIY TILLAR HARBIY LEKSIKASIDA SINONIMLAR (O'zbek tili harbiy vatanparvarlik nutqi misolida)

Murodova Firuza Jalolovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

e-mail: firuzamj1984@gmail.com

ANNOTATSIYA.

Dunyo tilshunosligida so'zning semantikasi, so'z va muayyan nutq o'rtasidagi bog'liqlik, pragmatik munosabat, tilning milliy-madaniy jihatlari asosiy masalalardir. Shu boisdan til va tafakkur, so'z ma'nosi, semik munosabatlar muammolarni konsepsiyalashtirish orqali bilimning turli strukturalarini shakllantirish va ularni namoyon qilishga keng imkoniyatlar paydo bo'ladi. Til vositalaridan amaliy foydalanish samaradorligini ta'minlashda sinonimlarning roli beqiyosdir. Bugungi kunda sinonim leksemalar o'rtasidagi semantik hamda pragmatik munosabatlarni tadqiq etish tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Har qanday nutqning boyligi, ta'sirchanligi, jo'yaliligi undagi so'zlarning ko'p ma'noliligi, sinonimlarga egaligi, so'zning o'z o'rnida qo'llanganligi bilan xarakterlanadi. Sinonimlar –mazmun jihatidan bir-biriga yaqin, denotativ ma'noga ega bo'lishi asosidagi guruhlanishidir. Sinonimlar –tilimizning leksik boyligi. Undan o'rinli foydalanish fikrni ravon, go'zal, lo'nda, aniq-tiniq ifodalash imkonini beradi. Soha tillarida sinonimlarning o'rni, ulardan foydalanish, semalarning farqli va yaqin tomonlari tadqiqiga bag'ishlangan ishlar talaygina. Chunki har qanday soha tili maxsus leksik maydon so'zlaridan tarkib topganligi bilan ahamiyatlidir. Harbiy vatanparvarlik nutqida ham sinonimlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Maqolada harbiy vatanparvarlik nutqida faol qo'llaniladigan ayrim sinonimik leksemalar: *sarhad, chegara; ulug' ayyom, qutlug' bayram, ulkan bayram; o'lka, ona diyor, ona zamin, vatan, mamlakat, yurt; hudud, zamin, yer; vatandosh, yurtdosh; mustaqillik, suverenitet; mustaqil, suveren; obro'li va nufuzli; ogoh, sergak, hushyor* kabi so'zlarning uslubiyati, ularning umumiyiligi, farqli jihatlari haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: sinonimlar, ma'nodoshlik, denotat, konnotativ ma'no, ekspressiv bo'yoq, emotsional ma'no, harbiy terminologiya, semik tahlil, semantik munosabat, paradigmatic munosabat, sintagmatik munosabat.

O'zbek tili qadimdan o'zining so'zga boyligi, serjiloligi, rang-barangligi, turli ma'no bo'yoqlariga egaligi bilan boshqa tillardan ajralib turadi. So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy turkiy tilning nufuzi boshqa tillardan kam emasligini o'zining qator asarlari, minglab g'azallari orqali ko'rsatib beradi. Shoir o'zining "Muhokamatul tug'atayn" asarida o'zbek tilining boy tillardan bo'lib, g'oyaviy-badiiy asarlar yaratishda u katta imkoniyatga ega ekanligini amaliy va ilmiy jihatdan asoslaydi. Tilning boy va rang-barang bo'lishi undagi polisemiylar, ma'nodosh so'zlar bilan belgilanadi. Tilshunoslarning fikricha, qaysi tilda sinonim – "ma'nodosh" so'zlar ko'p bo'lsa, o'sha til eng boy til hisoblanadi. Istiqloq davrida o'zbek tili davlat tili vazifasini ado eta olishini amalda isbotladi, shu yillar ichida tilimiz yanada rivojlandi, yangi iboralar, terminlar bilan boyidi. Til doimo taraqqiyotni, integratsiya jarayonlarini hisobga olgan holda yuritilmog'i, milliylik bilan birga baynalmilallik va ilmiylik prinsiplariga ham amal qilinmog'i kerak.

Nutqning ta'sirchan, mazmundor bo'lishida sinonimlarning o'rni beqiyos. Har bir nutq maqsadini bayon etar ekan, albatta ma'nodosh so'zlarga suyanadi. Jumladan, harbiy vatanparvarlik nutqida ham sinonimlarga murojaatni tez- tez uchratamiz. *"Ta'kidlash kerakki, milliy armiyamizning kuch-qudrati azmu shijoatli va har ishda yetuk salohiyatli harbiy xizmatchilarimizning, bag'rikeng va olijanob xalqimizning birligi va hamjihatligidadir"*.¹³⁵ *"So'nggi nafasim qolguncha o'z Vatanimning sadoqatli farzandi bo'lib qolishga, harbiy xizmatning butun mashaqqati va qiyinchiliklarini sabot bilan yengishga, davlat sirini va harbiy sirni saqlashga ajdodlarim ruhi oldida qasamyod qilaman"*¹³⁶.

Sinonimlar – ma'nodosh so'zlar (**qadimgi yunoncha**: σύν va ὄνομα — bir nomli) — bir umumiy ma'noga ega bo'lgan (denotativ ma'nosi bir xil), qo'shimcha (konnotativ) ma'nosi (ekspressiv,) uslubiy va boshqa munosabat kabilarni ifodalovchi xususiyatlari) bilan o'zaro farqlanadigan til birliklari — **so'z**, ibora, sintaktik birlik va boshqalar. Til birliklarining bir xil ma'noga ega bo'lish hodisasiga sinonimiya deyiladi. Bu hodisa qanday til birliklariga xos ekanligiga qarab, lug'aviy (leksik) sinonimiya, frazeologik sinonimiya, sintaktik sinonimiya kabilarga bo'linadi. Sinonimik qatordagi birinchi so'z bosh so'z (asosiy so'z, denotat) hisoblanadi. Bosh so'z, odatda, hozirgi adabiy tilga mansubligi, emotsional bo'yoq, uslubga ko'ra betarafligi va shu kabi xususiyatlari bilan shu qatordagi boshqa so'zlardan farqlanadi,

¹³⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 29 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi. "Xalq so'zi" gazetasi. 2022 yil 18-aprel, 9-son. 1-sahifa.

¹³⁶ «O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervidagi xizmat to'g'risida»gi qonun. 2018 yil. 18-aprel.

hamda, xuddi shu xususiyatlariga ko'ra tilda boshqalariga nisbatan keng qo'llaniladi. O'zbek tili leksik sathida sinonimlarga "...odatda, bir xil ma'noli so'zlar", "bir-biriga yaqin ma'noli so'zlar", "bir-biriga yaqin yoki bir xil tushunchani bildiruvchi so'zlar¹³⁷", "ma'nosi bir-biriga yaqin, ammo uslubiy bo'yog'i, qo'llanish sathi bilan farqlanuvchi so'zlar¹³⁸" kabi turlicha ta'riflar keltiriladi. Sinonimik qatorlarni belgilashda ulardagi ma'no yaqinligi, bir tushuncha atrofida birlashishi asos sifatida qabul qilinadi. Ammo shuni ham nazarda tutish kerakki, biror leksik birlik ikkinchi bir leksik ma'noni to'liq qoplash imkoniyatiga ega emas. Ular bir tushuncha atrofida birlashishiga ko'ra umumiy ma'no ostida ma'nodoshlikni hosil qiladi.

Sarhad, chegara; ulug' ayyom, qutlug' bayram, ulkan bayram; o'lka, ona diyoy, ona zamin, vatan, mamlakat, yurt; hudud, zamin, yer; vatandosh, yurtdosh; mustaqillik, suverenitet; mustaqil, suveren; obro'li va nufuzli; ogoh, sergak, hushyor.

Biroq sinonimik qatorlar turli sohalarida ishlatilishiga, qo'llanish uslubiyatiga ko'ra farqlanadi. Bu tipdagi sinonimlardan qay biri harbiy terminologiyada asosiy bo'lib qolishi lozim, degan savol tug'iladi. Mazkur masalani shu xildagi barcha sinonim harbiy terminlar misolida ko'rib chiqish maqolamizning anchagina sahifasini band etgan bo'lardi. Shuning uchun bu masaladagi munosabatimizni bir-ikkita sinonimik qatorlarni tahlil etish, bildirib o'tish bilan cheklandik.

Armiya, qo'shin, lashkar, cherik. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da (keyingi o'rinlarda qisqartirilgan O'TIL shaklda berilgan) sinonim qatordagi barcha so'zlar uchun umumiy tushuncha – "davlatning barcha qurolli kuchlari majmui yoki uning biror qismi¹³⁹" ma'nosi keltirilgan. Ammo leksemalarning semik tahlili ularning ma'nolaridagi aynanlik, umumiylik va farqlilikni aniqlashga imkon beradi:

Sinonimik qatordagi leksemalar o'ziga xos uslubiy bo'yoqni, turli semalarni ifodalaydi:

Armiya so'zi, asosan, qurolli kuchlarning barchasi ma'nosida qo'llanadi va mamlakatning tayanch qo'rg'oni, himoya to'g'oni semalarin ifodalaydi. *Prezidentimiz tashabbusi bilan "Milliy armiyamiz — bizning iftixorimiz va g'ururimiz" tamoyili asosida hududlarda mudofaa sohasida yagona davlat siyosatini yuritish, armiya va xalqning birligini ta'minlash maqsadida harbiy-ma'muriy sektorlar tashkil etildi. (https://parliament.gov.uz/oz/articles/1368) Ona Vatanimiz osmonining musaffoligi, xalq osoyishtaligi, mamlakatimiz sarhadlari va yurtimiz tinchligi bevosita armiyamiz qudrati, vatan posbonlarining shijoati hamda ogohligiga bog'liq. ("Vatanparvar" gazetasi).*

¹³⁷ Hojiev A., Ahmedov A. O'zbek tili leksikologiyasi. T: O'zbekiston. "Fan". 1981 yil. 235-bet

¹³⁸ Orifjonova Sh. Lug'aviy sinonimiya va graduonimiya munosabati xususida. // o'zbek tili va adabiyoti, 2007 yil, 6-son, 109-bet.

¹³⁹ O'zbek tilining izohli lug'ati. (A.Madvaliev tahriri ostida) T: O'zbekiston. 1-5-jildlar.

Qo'shin so'zi, ko'pincha, armiya tarkibidagi muayyan qism ma'nosida ishlatilib, asosan jangga shay yoki jangga kirgan, turli qurol-yarog'lar bilan ta'minlangan katta harbiy guruh ma'nosini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu so'zda Urush ottenkalari yaqqol sezilib turadi. *Piyoda qo'shinlarining oddiy askari Kimsan Husanov Kaluga ostonalarida bo'lgan jangda beda rak yo'qoldi.* (O'.Hoshimov "Ikki eshik orasi"). *Janubny front qo'shinlari shiddatli janglardan keyin Rostov-Don shahrini ozod qildilar.* (S.Ahmad. "Ufq")

Lashkar, cherik – eskirgan so'z, asosan, tarixiy asarlarda uchraydi. Bu leksemalar ko'pincha piyodalar, o'q-yoyli kamonchilar, otlar, fillar qurshovidagi son jihatidan juda katta jangchilar to'dasi ma'nosini anglatadi. *Bobur, shartga muvofiq, Axsida. Tanbalning yirik lashkar bilan kelishi kutilmoqda.* (Bobur. "Boburnoma"). "... Olibmen taxti farmoning'a oson, Cherik chekmay Xitodin to Xuroson" (A.Navoiy).

Sinonimik qatordagi barcha so'zlar turli tillarga mansubligi bilan farqlanadi:

armiya – lotincha "armare - qurolantirmoq",

qo'shin – o'zbekcha "askarlar, armiya",

lashkar – forsiy "qo'shin, armiya",

cherik – mo'g'ulcha "sereg – askar, jangchi";

Qo'llanish uslubiyatiga ko'ra ular biri biridan farq qiladi:

Armiya – Terminologiyada harbiy termin sifatida ishlatiladi. 1) davlat qurolli kuchlarining majmui; 2) qurolli kuchlarning bir qismi, birinchi navbatda quruqlikdagi qo'shinlar; shu ma'noda "Armiya" atamasi harbiy-dengiz flotidan farq qilish uchun ishlatiladi; 3) urush davridagi jangovar harakatlarda ishtirok etayotgan qo'shinlar, operativ birlashmalar; 4) turli qo'shin turlarining bir necha birlashmalari va ayrim qismlaridan tashkil topgan operativ qo'shilma. *Umumqo'shin armiya, tank armiyasi, havo armiyasi* kabi¹⁴⁰. Bundan tashqari o'zbek tili tizimida **armiya** umumiste'molda ishlatiladigan, faol so'z: *milliy armiyamiz, armiyaga bormoq, armiyada xizmat qilmoq* kabi qo'llanadi.

Qo'shin – bugungi kunda umumiste'molda passiv so'z bo'lib, faqat soha vakillari nutqida harbiy atama sifatida ishlatiladi. "Harbiy atamalarning qichqacha izohli lug'ati"da tarkibida harbiy qismlar, faqat o'ziga xos qurol-yarog', jangovar texnika va ularni jangovor jihatdan qo'llash usullariga ega – qurolli kuchlar turining tarkibiy qismi ma'nosida keladi. *Qo'shin turi, qo'shinlar artilleriyasi, qo'shinlar guruhi* kabi.

Lashkar, cherik so'zlari, asosan, badiiy uslubga xos bo'lib, tarixiy asarlarda uchraydi. *Samarqanddan Boysunqur mirzo ham katta, yaxshi qurollangan lashkar*

¹⁴⁰ Dolimov Sh.Z. Harbiy atamalarning qichqacha izohli lug'ati. Toshkent. 2007-yil. 20-bet

bilan chiqib, Kanboy mavzesida saf tortib urushdilar.(Bobur. Boburnoma). Cheriklar o'tadi janggohlar tomon. (X.Davron).

Sinonimiya (ma'nodoshlik) hodisasi kontekstual xarakterga ega bo'lib, ulardan foydalanish semantik maydonni boyitadi. Ularning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Sinonimlardan foydalanishda denotatning boshqa bir leksema bilan sintaktik munosabati sinonimik qatordagi boshqa leksemalar bilan birikishidagi holati ularning paradigmatic munosabatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, *Yangi O'zbekiston armiyasi* birikmasini *Yangi O'zbekiston qo'shini* tarzida qo'llash yoki *armiya xizmatiga jo'namoq* birikmasini *qo'shin xizmatiga jo'namoq* birikmasini bilan almashtirish mumkin emas. *Lashkar va cherik* leksemalarini esa bugungi kun nutqida qo'llab bo'lmaydi. Tarixiy asarlar tarkibida kelgan holatini esa armiya va qo'shin leksemasida ifodalash mumkin emas. Masalan, *Bobur bir necha marotaba Samarqand ustiga lashkar* (bu o'rinda *armiya* so'zni qo'llash mumkin emas.)*tortdi.* (Bobur. Boburnoma)

Bayroq, yalov, alam, tug', baydoq. Ushbu sinonimik qator "dastaga o'rnatilgan, davlat, tashkilot, uyushma, harbiy qism va sh.k.larga qarashlilikni ramziy ifodalovchi muayyan o'lchamdagi mato"¹⁴¹ umumiy ma'nosi ostida birlashgan. Ammo ushbu so'zlar semantikasini tahlil qilish jarayonida ular orasidagi tafovutlar, farqlar yaqqol namoyon bo'ladi. Sinonimik qatorda dominant so'z bayroq so'zi bo'lib, u uslubiy betaraf so'z hisoblanadi. "O'TIL"da **bayroq** so'ziga quyidagicha ta'rif beriladi: "Yog'och yoki metall dastaga, sim yoki chilvirga mahkamlangan, bir yoki bir necha rangli, davlat, tashkilot, uyushma, harbiy qism va sh.k.larga qarashlilikni ifodalovchi gerb, emblema va boshqa ramziy belgilar, bezaklar tasviri tushirilgan muayyan o'lchamdagi mato"¹⁴². Demak, bayroq har bir davlatning ramzi bo'lib, unda shu yurtning milliy, ma'naviy qadriyati o'z askini topadi. Bugungi kunda faol bu so'z millatning ramzinigina emas, uning mustaqilligi, g'ururi va nufuzini ham ifodalovchi leksema sifatida baholanadi. ...*Hilpirab turar mag'rur, O'zbekiston bayrog'i.* (Iqbol Mirzo)

Yalov – tug', bayroq. Bu ot qadimgi turkiy tildagi "zichla, birkit" ma'nosini anglatgan *yala-* fe'lidan →v qo'shimchasini qo'shish bilan yasalgan. Bu ot dastlab nimaningdir belgisi sifatida tayoq uchiga bog'langan narsa ma'nosini anglatgan, tug', bayroq ma'nosi shu ma'nodan o'sib chiqqan¹⁴³. Bu so'z kitobiy so'z bo'lib, jangu – jadallarda g'oliblik belgisi sifatida ko'tarilgan. Asarlarda qo'llanishini o'rganishimiz jarayonida shu ayon bo'ldiki, yalov leksemasi faqat ma'lum bir qo'shinning,

¹⁴¹ O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati. (N. Mahmudov tahriri ostida). T: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2023 yil. 66-bet.

¹⁴² O'zbek tilining izohli lug'ati. (A.Madvaliev tahriri ostida) T: O'zbekiston. 1-jild, 143-bet.

¹⁴³ Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. (turkiy so'zlar). T: "Universitet". 2000 yil. 134-bet.

lashkarlarning ramziy belgisi sifatida ishlatilgan. Jangda g'olib tomon muvoffaqiyat belgisi sifatida shu yalovni yuqoriga ko'tarib dushman tomonga ma'lum qilgan.

Alam – “O‘TIL” da arabcha – 1) bayroq, tug‘; 2) aziz avliyolar dafn etilgan mozorga sig‘inuvchilar tomonidan shu mozor daraxtlariga bog‘langan latta¹⁴⁴ izohi keltirilgan. Bu so‘z kitobiy nutqqa xos leksema bo‘lib, eskirgan so‘z sifatida bugungi kun nutqida umuman ishlatilmaydi. *Er Hubbiga borib, astoydil sig‘inib, shayxlarga to‘n kiygizdi, keksa chinorlarga alam bog‘ladi, bo‘lmadi. (S.Ahmad. Hukm)*

Tug‘ - “O‘TIL” da 1) musulmonlarning yog‘och dastaga o‘rnatilgan qo‘tos, ho‘kiz yoki otning dumidan va yarim oy tasviridan iborat bayroqsimon belgisi. 2) bayroq, alam¹⁴⁵ kabi izoh beriladi. *U ko‘chaning naryog‘idagi bir avliyoning sog‘onasi ustiga o‘rnatilgan tug‘ni ko‘rdi.* Biroq tug‘da shakl va mazmun tor doirada ifodalanadi. Nazarimizda, tug‘ – asosan, diniy belgi bo‘lib, avliyolarning qabrlari tepasida yoki qabriston bo‘lmagan joyda “qabr bor” tushunchasini anglatadigan, yog‘och tepasiga uchburchak shaklda o‘rnatilgan kichik hajmli mato degan qarashimiz bor. Tug‘da bayroqda ifodalangani kabi mamlakat ramzi deyarli sezilmaydi. *Bu inoyatlardan keyin Muhammad Ali jang-jangga maxsus qora baxmal bosh kiyim, qalmoqi sovut berib, tug‘ ham sovga qildim. (Bobur. Boburnoma)*

Baydoq so‘zi, asosan, folklor, xalq og‘zasi ijodi asarlari tilida uchraydi. Adabiy tilda bu so‘z deyarli uchramaydi. *Qistab yetdi tug‘-baydoqning ostiga, Yusufman Ahmadning otin Ashirbek... (“Yusuf va Ahmad”)*¹⁴⁶.

E’tibor qiladigan bo‘lsak, bu sinonimik qatordagi so‘zlarning biri o‘rnida ikkinchisini aslo qo‘llab bo‘lmaydi. Chunki har bir so‘zning bir-birini zidlashtiradigan semalari mavjud. Ayrim sintaktik qoliplar buni qabul qilishi mumkin, lekin bu degani har doim ham sinonim bo‘ladi degani emas. Masalan, *mustaqillik bayrog‘i birikmasini mustaqillik tug‘i* shaklida badiiy uslubda qabul qilish mumkin. Biroq *mustaqillik alami, mustaqillik yalovi* bu paradigmatic qator uchun nomunosib.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda harbiy soha tili, uning terminologiyasiga bo‘lgan qiziqishning ortib borishi soha tilining bir qancha tadqiqotchilar uchun tadqiq manbai ekanligidan dalolat beradi. Harbiy vatanparvarlik nutqida sinonimlardan foydalanish, ma’nodosh so‘zlar qatorini tuzish o‘ziga xos va mos bo‘lishi shart. Chunki bu nutq shunchaki oddiy nutq emas. U butun xalqqa, millatga qaratilgan nutq hisoblanadi. Shu boisdan aytilayotgan fikrni tinglovchiga tiniq va ta’sirchan yetkazish uchun so‘zlarni o‘z o‘rnida qo‘llash bu nutqning muhim vazifasidir. Sinonim so‘zlar shunchaki hashamdorlik emas, balki tilning chinakam

¹⁴⁴ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. (A.Madvaliev tahriri ostida). T: O‘zbekiston. 1-jild, 66-bet.

¹⁴⁵ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. (A.Madvaliev tahriri ostida). T: O‘zbekiston. 4-jild, 224-bet

¹⁴⁶ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. (A.Madvaliev tahriri ostida). T: O‘zbekiston. 1-jild, 143-bet.

boyligidir. Ular soʻzning maʼnoli shakllari boʻlib, qoʻshimcha maʼno nozikligi, emotsional maʼnosiga koʻra farqlanadi. Shunday ekan har bir nutqda sinonimlarning ifodalanishiga eʼtibor berish, ularning semalaridagi farqni ilgʻay olish, har bir soʻzning oʻz oʻrnida qoʻllanishini eʼtiborga olish nutqning joʻyaliligi va teranligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 29 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi. “Xalq soʻzi” gazetasi. 2022 yil 18-aprel, 9-son.
2. [«Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari rezervidagi xizmat toʻgʻrisida»gi qonun. 2018 yil. 18-aprel. www.lex.uz](#)
3. Hojiev A., Ahmedov A. Oʻzbek tili leksikologiyasi. T: Oʻzbekiston. “Fan”. 1981 yil.
4. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. (A.Madvaliev tahriri ostida) T: Oʻzbekiston. 1-5-jildlar.
5. Dolimov Sh.Z. Harbiy atamalarning qichqacha izohli lugʻati. Toshkent. 2007-yil.
6. Oʻzbek tili sinonimlarining izohli lugʻati. (N. Mahmudov tahriri ostida). T: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2023 yil.
7. Rahmatullaev Sh. Oʻzbek tilining etimologik lugʻati. (turkiy soʻzlar). T: “Universitet”. 2000 yil.
8. Orifjonova Sh. Lugʻaviy sinonimiya va graduonimiya munosabati xususida. // oʻzbek tili va adabiyoti, 2007 yil, 6-son, 109-bet.
9. Sayfullaeva R., Mengliev B. Va boshq. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. T: “Fan va texnologiya”. 2009 yil
10. Sobirov A. Oʻzbek tili leksikasining sistem-struktur tadqiqi. T: “BOOKMANY PRINT”. 2022 yil.